

		CENTRO EDUCATIVO COMUNITARIO INTERCULTURAL BILINGÜE "IKA"		PERÍODO LECTIVO: 2025-2026	
PLANIFICACION DE CONOCIMIENTOS Y DOMINIOS -PCD					
1. DATOS INFORMATIVOS:					
Docente:		Área/Asignatura	Proceso	No. de Unidades de aprendizaje/Curso	Paralelo
Luz Coquinche		- Ciencias Integradas	DDTE	Unidades de Aprendizaje Integrado: 34-40	Único
No. de Períodos		Fecha Inicial		Fecha final	
(8 días)		2 /09/2025		09/09/2025	
Número y título de la unidad de aprendizaje	CÍRCULO DE CONOCIMIENTOS		Objetivo del círculo	Dominio de aprendizajes a lograrse	
	Número y nombre	Saberes y conocimientos			
UNIDAD 36 "Yurakun apa wiña ypacha kamay" "Época de crecimiento y cuidado de	CÍRCULO DE CONOCIMIENTOS No. 2 "PRODUCTOS NUTRITIVOS"	CÍRCULO No. 2 "Los productos nutritivos" Números naturales hasta 6 cifras. M.3.1.4. Valor posicional de números naturales hasta 6 cifras. M.3.1.5. Relaciones de secuencia, orden (=, <, >) y recta numérica en los números	Reconocer el valor posicional de los números naturales de 6 cifras mediante la taptana para utilizarlos en problemas de la vida cotidiana.	DOMINIO N° 2 D.M.EIB.36.5. Lee y escribe números naturales en cualquier contexto. D.M.EIB.36.6. Reconoce el valor posicional de números naturales hasta 6 cifras, basándose en su composición y descomposición, con el uso de material concreto, instrumentos matemáticos locales (taptana, yupana) y con representación simbólica. D.M.EIB.36.7. Establece relaciones de secuencia y orden en un conjunto de números naturales de hasta 6 cifras, utilizando material concreto, la semirrecta numérica y simbología matemática (=, <, >).	

las plantas"	<p>naturales hasta 6 cifras. M.3.1.6. Suma y resta con números naturales hasta 6 cifras. M.3.1.7. Perímetros y áreas de paralelogramos y trapecios. M.3.2.4.</p>	<p>D.M.EIB.36.8. Reconoce los términos de la adición y sustracción y calcula la suma o diferencia de números naturales. D.M.EIB.36.9. Calcula el perímetro; deduce y calcula el área de paralelogramos y trapecios en la resolución de problemas.</p>
--------------	--	--

2. PLANIFICACIÓN DE ESTRATEGIAS METODOLÓGICA

FASES DEL SISTEMA DE CONOCIMIENTO		ACCIONES CURRICULARES	RECURSOS
1. DOMINIO	Senso-percepción	<ul style="list-style-type: none"> - Observar y dialogar sobre un video relacionado con figuras de artesanías ancestrales. - Visitar el entorno de la Comunidad. - Activar conocimientos previos a través de una "lluvia de ideas". <ul style="list-style-type: none"> • Observar en carteles o en videos ejercicios matemáticos. • Escuchar recetas de cocina de platos típicos de la Amazonía y médicas con medicina ancestral. • Observar y analizar videos matemáticos utilizando la Taptana. • Reconocer la situación comunicativa de las distintas operaciones matemáticas • Observar un video de la evolución de la población a través de la historia. 	<ul style="list-style-type: none"> - Folleto de cuentos y leyendas waorani - Hojas de maíz secas, corteza de ligán, liana - Semillas de trigo - Semillas de wayruro - Ojo de vaca
	Problematización	<p>Desarrollar las siguientes actividades, en función de la observación realizada: Presentar el objetivo de la clase.</p> <p>- ESTRATEGIA PREGUNTAS EXPLORATORIAS</p> <ul style="list-style-type: none"> ¿Qué tipo de operaciones matemáticas conoces? ¿Para qué sirven las operaciones básicas de Matemática? ¿Qué productos de la Amazonía puedes pesar con el Kilogramo? ¿Para qué sirve el gramo? ¿Qué se utiliza para medir el perímetro de un terreno? ¿Qué es un perímetro? 	<ul style="list-style-type: none"> - Cartulina - Tijeras - Marcadores de color - Cuadernos y lápices

	<p>¿Qué operaciones matemáticas (suma, resta, multiplicación o división) se pueden hacer con los mullos?</p> <p>¿De qué manera los mullos nos ayudan a entender el valor posicional de los números (unidades, decenas, centenas, millares)?</p> <p>¿A qué se dedicarían los primeros habitantes para sobrevivir?</p> <p>¿Qué tipos de productos recogían los primeros pobladores del Ecuador?</p> <p>¿Cómo podríamos representar el perímetro de un terreno usando mullos?</p> <p>¿A qué distancia se siembran los productos nutritivos de la Amazonía?</p> <p>¿Qué utilizas para medir el área de construcción de una casa?</p> <p>¿Qué figuras geométricas podemos formar colocando mullos en el piso o sobre una cartulina?</p>	
Desarrollo de Contenidos	<ul style="list-style-type: none"> -Conceptualizar lo que es suma, resta, multiplicación y división. -Analizar cómo se utilizan los símbolos matemáticos de mayor que, menor que e igual que. -Determinar la forma como se realiza la medición de área y perímetro de un terreno o de una casa. -Definir que es perímetro y área. -Leer y explicar las unidades de medida de longitud. -Diferenciar entre área y perímetro. -Aplicar estrategias para descomponer un número en unidades, decenas, centenas y millares con ayuda de mullos. -Comprender de qué manera nos ayudan los mullos a identificar el valor posicional de las unidades, decenas, centenas y millares. -Organizar los mullos en filas y columnas y el concepto de multiplicación <p>Se apoyará con algunas actividades planteadas en los textos escolares del MINEDUC: Lengua y Literatura de 5to grado, Matemática de 5to grado, Ciencias Naturales de 5to grado, (MINEDUC).</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Materiales desechados (pepas, hojas secas, palitos, tapas coronas, piedras, piolas etc.). - Cocineta, leña, gas. - Recipientes - Marcadores - Pizarra - Textos escolares de apoyo - Cuadernos y lápices.
Verificación	<p>Revisar las actividades planteadas en la problematización y realizar los ajustes correspondientes en función de los nuevos conocimientos desarrollados.</p> <p>¿Qué tipo de operaciones matemáticas conoces?</p> <p>¿Para qué sirven las operaciones básicas de Matemática?</p> <p>¿Qué productos de la Amazonía puedes pesar con el Kilogramo?</p> <p>¿Para qué sirve el gramo?</p> <p>¿Qué se utiliza para medir el perímetro de un terreno?</p> <p>¿Qué es un perímetro?</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Cartulina - Tijeras - Marcadores de color - Cuadernos y lápices

	<p>¿Qué operaciones matemáticas (suma, resta, multiplicación o división) se pueden hacer con los mullos?</p> <p>¿De qué manera los mullos nos ayudan a entender el valor posicional de los números (unidades, decenas, centenas, millares)?</p> <p>¿A qué se dedicarían los primeros habitantes para sobrevivir?</p> <p>¿Qué tipos de productos recogían los primeros pobladores del Ecuador?</p> <p>¿Cómo podríamos representar el perímetro de un terreno usando mullos?</p> <p>¿A qué distancia se siembran los productos nutritivos de la Amazonía?</p> <p>¿Qué utilizas para medir el área de construcción de una casa?</p> <p>¿Qué figuras geométricas podemos formar colocando mullos en el piso o sobre una cartulina?</p>	
Conclusión	Concluir el desarrollo de los saberes y conocimientos registrando los resúmenes en el ordenador gráfico denominado árbol de atributos, con la participación de todos los estudiantes y la docente.	<ul style="list-style-type: none"> - Cartulina y marcadores, pinturas, tijeras. - Cuadernos, lápices
2. APLICACIÓN	<ul style="list-style-type: none"> - Observar un video con el tema “Relación del hombre y la naturaleza”. - Dialogar y proponer oraciones con significados referidos a la vida armónica del hombre y la naturaleza; reciprocidad y armonía entre el ser humano, naturaleza; emanación de energías; todos los elementos de la naturaleza tienen vida, los seres emanan energía que se transforma en luz, calor, sonido y movimiento. - Analizar las características de la unidad de medida de longitud. - Realiza la siguiente división en la taptana: $15 \div 5 =$ - Comparar características de área y perímetro. - Dar ejemplos con problemas de la vida cotidiana utilizando las 4 operaciones matemáticas. - Realice la siguiente resta en la taptana, ejemplo. <ul style="list-style-type: none"> • $532 - 410 =$ • $1895 - 865 =$ - Resolver una suma y una resta con mullos, por ejemplo: <ul style="list-style-type: none"> • $325 + 168 =$ • $452 - 279 =$ <p>-Organizar los mullos en filas y columnas para representar la multiplicación (ejemplo: $6 \times 4 = 24$).</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Laptop - Laboratorio de computación - Objetos del entorno. - Taptana - Mullos - Wayruro - San Pedro - Trigo - Maíz - Piedras - Achira - Ojo de vaca

3. CREACIÓN	<ul style="list-style-type: none"> - Realizar el resumen en un organizador gráfico. - Elaborar un objeto con materiales reciclados para utilizarlos en operaciones matemáticas. - Crear una taptana artesanal con mullos y palitos para resolver operaciones matemáticas. - Inventar un juego sobre la elaboración de artesanías a partir del juego anterior y organizar para su presentación. - Inventar un juego de mesa en el que se utilicen mullos como fichas para sumar, restar, multiplicar o dividir. - Contestar cuestionarios. - Elaborar collares, pulseras o adornos con mullos que representen cantidades numéricas o secuencias matemáticas. - 	<ul style="list-style-type: none"> - Objetos reciclados del medio - Radio receptor o grabadora - Otros recursos según la elección de los estudiantes. - Objetos del entorno
4. SOCIALIZACIÓN	<ul style="list-style-type: none"> Organizar un pequeño programa de tipo social, cultural y educativo; - Realizar un recuento de los saberes y conocimientos estudiados. - Explicar ante la clase cómo los mullos ayudan a comprender el valor posicional y las operaciones básicas. - Presentar las actividades desarrolladas en este círculo (cada grupo). - Escuchar recetas de cocina y médicas e identificar en las mismas el propósito comunicativo. - Realizar un recuento colectivo de los saberes culturales y matemáticos aprendidos a través de los mullos. - Presentar en grupos las artesanías, collares o juegos elaborados con mullos, explicando el procedimiento matemático utilizado. - Interpretar cuadros estadísticos del crecimiento de la población. 	<ul style="list-style-type: none"> - Mesa de trabajo - Trabajos generados

3. ADAPTACIONES CURRICULARES NEE

ESPECIFICACIÓN DE LA NECESIDAD EDUCATIVA A ATENDER	ESPECIFICACIÓN DE LA ADAPTACIÓN A APLICAR
DISGRAFÍA: Escritura: Rotaciones Inversiones Confusiones Omisiones	<ul style="list-style-type: none"> • Apoyar con actividades lúdicas como juegos de letras, crucigramas. • Repasar líneas, movimientos básicos: trozar, rasgar, moldear, pintar. • Realizar ejercicios digito-manuales. • Ejercitar la coordinación viso motriz a través de laberintos. • Buscar actividades de espacios entre-palabras y de configuración de palabras. • Efectuar análisis-síntesis. • Trabajar en direccionalidad.

Agregados Contaminaciones Disociaciones	<ul style="list-style-type: none"> • Realizar ejercicios figura-fondo. • Hacer énfasis en ejercicios de posición o posturas. 	
ELABORADO	REVISADO	APROBADO
DOCENTE:	Nombre:	Nombre:
Firma:	Firma:	Firma:
Fecha:	Fecha:	Fecha: